

TARIX FALSAFASINING TUZILISHI, FUNKSIYALARI VA TARIXIY JARAYON MAZMUNUNI BELGILASHGA OID YONDASHUVLAR

Arobiddinova Xurshidaxon

Andijon davlat pedagogika instituti

ijtimoiy gumanitar va amaliy fanlar fakulteti

Tarix yoʻnalishi 101 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix falsafasining tuzilishi, turli tarixiy jarayonlar, hamda uni mazmunini belgilashga oid yondashuvlar haqida soʻz boradi

Kalit soʻzlar: tarix falsafasi, uygʻonish davri, tarixiy dalillar, faylasuf Gerodot, Platon, jahon tarixi, tarix falsafasi.

Tarix falsafasining predmeti, tuzilishi va funksiyalari. Tarix falsafasi – falsafaning tarixiy jarayonni va tarixiy bilishni talqin qilish bilan bogʻliq boʻlgan boʻlimi tarix falsafasi falsafaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Tarix falsafasining predmeti esa tarixiy jarayon va tarixiy bilishni talqin qilish, ularning mazmunini yoritib berishdan iborat. Ammo bu tarix falsafasini tavsiflashga nisbatan birdan-bir yondashuv emas, chunki tarixiy rivojlanish jarayonida tarix falsafasining predmeti va muammolari sezilarli darajada oʻzgargan va hozirgi vaqtda tarix falsafasining turli yoʻnalishlari tomonidan har xil talqin qilinadi. Masalan, antik davr tarixchilari va faylasuflari Gerodot, Platon, Fukidid, Aristotel, Plutarx kabi buyuk shaxslarning tadqiqotlari oʻtgan va hozirgi zamon kishilarining qilmishlari, tabiat va insonning oʻzaro aloqasi haqida ma'lumotlar yigʻishdan, ya'ni tarixiy dalillarni ularni nazariy jihatdan anglab yetmasdan va yagona falsafiy-tarixiy tizimga solmasdan tavsiflash va oʻrganishdan iborat boʻlgan. Oʻrta asrlarda Avgustin tarix falsafasining predmeti sifatida avvalo Xudo va insonning oʻzaro aloqasi muammosi, harakatlantiruvchi kuchi ilohiy vahiy sanalgan tarixiy jarayonning mazmunini aniqlash, tarixiy

asarlarning mohiyati va vazifasini o'rganish amal qilgan. Sharqda tarix falsafasining A.Beruniy, Ibn Xaldun, A.B.Narxashiy, R.Hamadoniy predmeti sifatida jahon tarixi, umumiy tarixiy taraqqiyot qoidalari, yo'nalish va omillarini belgilovchi kishilik jamiyatining o'ziga xos davriylik nazariyasi alohida o'rin tutadi. Odamlar kabi davlat ham o'zining hayotiy davriga ega. Beruniy tarixni o'rganish tahlil qilish va so'ng xulosalar chiqarish zaruligini tavsiya qilgan ekan, uni davrlarga bo'lish, har bir davrning o'ziga xos jihatlari aniqlash va ana shu usul orqali ijtimoiy hayotga, kishilik jamiyatiga tegishli va asosli baho berish mumkin deb hisoblaydi. Uyg'onish davrida va Yangi davrda Nikkolo Makiavelli, Jambattista Viko, Frensis Bekon, Tomas Gobbs kabi shaxslar tarixning maqsadi, yo'nalishini, shuningdek tarixiy jarayonda insonning, sinflarning rolini aniqlash tarix falsafasining predmetiga aylangan. Yangi davrda «tarix falsafasi» atamasi ham paydo bo'lgan, uni ilk bor 1765 yilda tarixchi tarixiy voqyealarni shunchaki tavsiflabgina qolmasdan, balki tarixiy jarayonni falsafiy jihatdan anglab yetishga harakat qilishi lozim, deb hisoblagan fransuz ma'rifatchisi Volter ishlatgan. Keyinchalik tarixiy jarayonning umumiy qonuniyatlari va dialektikasini aniqlash yo'lida izlanishlar olib borish Georg Gegel hamda dialektik materializm asoschilari Karl Marks va Fridrix Engels uchun tarix falsafasining asosiy predmetiga aylangan. XIX asr oxiri – XX asr boshida tarix falsafasining ko'pgina yangi yo'nalishlari vujudga kelgan. Ularning har biri o'z tadqiqot predmetiga ega bo'lgan. Masalan, tarixning aylanma harakati nazariyasi namoyandalari, o'z o'tmishdoshlari kabi, o'z oldiga tarixiy jarayon qonuniyatlarini aniqlash vazifasini qo'ygan. Xristian tarix falsafasining ko'p sonli yo'nalishlari: neotomizm. XX asr tarix falsafasi aksariyat hozirgi yo'nalishlarining muhim xususiyati shundan iboratki, ularning predmeti sifatida jahon tarixi, hozirgi sivilizatsiyaning global muammolari amal qiladi. Bu muxtasar sharhdan ko'rinib turganidek, turli falsafiy-tarixiy maktablarda tadqiqot predmeti muammosiga nisbatan yagona yondashuv mavjud emas. Ayni hol avvalo

shu bilan bog‘liqlik, tarixiy voqeyelikning mohiyati turli tadqiqotchilar tomonidan har xil tushunilishi o‘z-o‘zidan tarixiy jarayonning, ya‘ni «tarix falsafasi»ning ko‘p sonli falsafiy talqinlarini vujudga keltiradi. Ammo mazkur yondashuvlarni umumlashtirish tarix falsafasi – bu falsafaning tarixiy jarayon mazmuni, uning qonuniyatlari va asosiy yo‘nalishlarini tushuntirish bilan shug‘ullanuvchi, shuningdek uni bilish metodlarini asoslovchi bo‘limi, degan xulosaga kelish imkonini beradi. Tarix falsafasi predmetining umumiy tavsifi uning tuzilishi va funksiyalarini o‘rganishga o‘tish imkonini beradi.

1. Tarixning mazmunini aniqlash yo‘lidagi izlanishlar borasida integral bilim shaklisifatida jamiyat, tarix va inson haqidagi muayyan-ilmiy tasavvurlarni Bilimning integral shakli sifatida falsafa jamiyat, tarix va inson haqidagi muayyan-ilmiy tasavvurlarni sintez qiladi. U gumanitar fanlar – psixologiya, san'atshunoslik, semiotika, san'atga murojaat etadi. Tarix falsafasining asosiy vazifalaridan biri – o‘zgaruvchan va murakkab ijtimoiy dunyoda hayot mazmuniga doir mo‘ljallarni topish, insoniyat mavjudligining har bir muayyan davrida uning oldida turgan ustuvor vazifalarni belgilashdir. Har bir inson va kishilik hamjamiyati hayotining burilish davrlarida uning oldida hayot mazmuni nimada degan savol ko‘ndalang bo‘ladi. Tarixning mazmun va mohiyatini anglab yetish borasidagi ilk urinishlarga qadimgi faylasuflarning asarlarida duch kelish mumkin. Tarix ularning talqinida oldinma-ketin yuz beradigan voqeyalar majmui sifatida namoyon bo‘lgan. Tarix tavsifi ancha to‘liq bo‘lgan, ba‘zan bo‘yab ko‘rsatilgan, lekin ularning hikoyatlari tarix haqida yaxlit tasavvur hosil qilish imkonini bermagan. Bu narrativ tarixdir. (tarixchining talqini, interpretatsiyasi) Keyinchalik qadimgi faylasuflar tarixni uzluksiz takrorlanib turadigan jarayonlar, «abadiy ortga qaytish» (F.Nitsshe) sifatida tasavvur qilganlar. Diniy an'ana tarixning butunlay boshqacha talqinini taklif qildi. O‘rta asrlarda ilohiy taqdir asosiy tarixiy kuch sifatida e’tirof etildi. Tarixiy

voqyealarning ichki mantiqi alohida mazmun kasb etdi: Xudo nafaqat tarixiy jarayonni boshqaradi, balki adashgan insoniyatga gunohlardan forig' bo'lish, jannatdagi boqiy hayotga erishish yo'lini ko'rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tarix fani metodologiyasi O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti TOSHKENT - 2018
2. «Pedagogik kadrlar tayyorlash: tarixiylik, zamonaviylik, istiqbol» respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. — T.: 2015-yil.
3. Ilhomov Z. Sharq tarix falsafasi haqida mulohazalar. Ilk o'zbek davlatchiligi tarixi. Respublika ilmiy konferensiyasi. — T., 2010.
4. Temur tuzuklari. — Toshkent: G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1997.